

НЕМИС ТИЛИГА ОИД ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР, МАҚОЛ ВА МАТАЛЛАРНИ ОНА ТИЛИДА ИФОДАЛАШ

Х.Ш.Убайдуллаев,

ФарДУ ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада немис тилидаги фразеологик бирликлар, матал ва мақолларни ўқувчининг ўз она тилисига таржима қилиш йўллари ҳақида фикр юритилган.

Аннотация: В статье рассматриваются способы перевода на родной язык учащегося фразеологических единиц, пословиц и поговорок немецкого языка.

Annotation: In this article it was discussed phraseological units, proverbs and sayings in German and ways of translating them into their native language of the pupil or reader.

Калим сўзлар: фразеологизм, таржима, муқобил, семантик структура, синтактик структура, компонент, эквивалент.

Ключевые слова: фразеология, перевод, альтернатива, смысловая и синтаксическая структура, компонент, эквивалент.

Keywords: phraseology, translation, alternative, semantic and syntactic structure, component, equivalent

Хорижий тил фразеологизмлари асосан ўқувчининг ўз она тилисига таржима қилиш услублари асосида берилади. Икки тилда ҳам тўла муқобил бўлган фразеологизмлар шундай турғун сўз бирикмалар ҳамда уларнинг нутқда ифодаланиши хорижий ва она тилга тўла мос келади.

Масалан:

• **wie Hund und Katze leben** – (худди ит ва мушукдай яшамок) *sich ständig streiten, ganz feindselig miteinander leben* - ит мушук бўлиб яшамок [1, 61];

• **ein Hasenherz haben** – *sehr ängstlich sein* қуёнюррак бўлмоқ [1, 52].

Тўла муқобил фразеологизмлар ҳар иккала тилда ҳам бир хил семантик ва синтактик структурага эга бўлиб, нутқда бир хил маънони англатади. Тўла муқобил турғун сўз бирикмаларини икки гуруҳга ажратиш мумкин:

а) структурал-семантик муқобил турғун сўз бирикмалари;

б) семантик муқобил турғун сўз бирикмалари.

Биринчи гуруҳга кирувчи турғун сўз бирикмаларининг структуравий тузилиши ҳамда семантик маънодагилиги бир хил бўлиб икки ёки ундан ортиқ тилларда тўла мутаносибликка эгадир.

Масалан: **Keine Grenze kennen** – чегарани билмаслик. **Klipp und klar** – аниқ ва равшан. **Jmdn den Kopf verdrehen** – кимнидир бошини айлантирмоқ.

Кейинги гуруҳга кирувчи семантик муқобил фразеологизмлар икки тилда ҳам бир хил маънога эга бўлиб, фақатгина компонентларнинг тўла ёки қисман мос келмаслиги билан характерланади. Масалан: **mir reißt die Geduld** – тоқатим тоқ бўлди, **im Gänsemarsch gehen** – турнақатор бўлиб юрмоқ, **auf großem Füße leben** – пичоғи мой устида бўлмоқ.

Қандай ҳоллар фразеологиянинг қайси қатламларида уларнинг объектлари бир-бирига мувофиқ келади, бунинг сабаби ва оқибатлари нимадан иборат? Қуйида ана шу масалалар атрофида фикр юритилади. Таржимада бирикманинг асосий омили объектни ўрганиш, уни қайси йўл билан таржима қилиш лозимлигидир. Чунончи уни аниқ таржима қилиш кераклигини ўзбекча эквиваленти ёки муқобили билан алмаштириш лозимлиги, ёхуд бошқа йўллар билан акс эттириши маъқулми деган масалаларини белгилашда бирикма объектини аҳамияти катта. Иккинчи томондан объектлари ҳамда бир-бирига жуда мувофиқ келадиган айрим мақол, матал ва идиомалар мазмунан бир-бирларининг ўрнини қоплай олмаслиги мумкин. Ана шундай ҳолларда баъзан содда эквивалентлар ҳам ишлатилиб борилиши хавфи туғилади.

Кўпинча ўқитувчи дарс жараёнида фразеологик бирикмаларни механик равишда унинг объектларига қараб таржима қилиб, бадий ифодада разилликка ва тил сунъийлигига йўл қўяди. Демак, бирикманинг объекти уни қандай таржима қилмаслик кераклигини ҳам белгиловчи омиллардан биридир.

Ҳар бир тилга хос фразеологизмларнинг она тилида ифодаланиши мураккаб масалалардан ҳисобланиб, уларни асосий қисми халқнинг урф-одатлари географик номлар ва тилнинг баъзи бир хусусиятлари шунингдек миллатнинг менталитети билан боғлиқдир. Бу гуруҳга қуйидаги турғун сўз бирикмаларини мисол қилиб киритишимиз мумкин: **aus der Haut fahren** – ўзидан кетмоқ, **die Haare stehen mir zu Berge** – сочлари тикка бўлиб кетмоқ.

Фразеологик бирикмалар билан бирга мақол ва маталлар ҳам алоҳида ўринга. Мақоллар фразеологик бирикмаларнинг бир тури бўлиб, булар “мақол фразеологизмларидир”. Мақол – ҳаётий тажриба асосида халқ томонидан яратилган, одатда панд-насихат мазмунига эга бўлган ихчам, образли, тугал маъноли ва ҳикматли ибора, гап [2]. Матал – муайян ҳаётий ҳодисани аниқ ва тўғри белгилаб берадиган образли ифода, ибора [3]. Матал айтилмоқчи бўлган фикрни тугал баён қилмай, балки унга ишора қилади. Матал “у ахмоқ одам” дейиш ўрнига “унинг бир кайнови паст” дейди, “улар бир бирига жуда мос” дейиш ўрнига – “улар бир олманинг икки палласи” деб айтади. Мақол шаклидаги фразеологизмлар - халқ идрокнинг махсули, кўп асрлик муносабатининг ифодасидир. Мақол кундалик ҳаётда кишиларнинг бир-бирлари билан муомалада бўлиши жараёнида вужудга келади. Мақол заминида халқ ҳикмати ётади. **Reden ist Silber, Schweigen ist Gold** [4], «Ахмоққа жавоб-сукут» дейди ўзбеклар. Бу мақолнинг қандай ҳикмати бор. Ахир бир ахмоқ ҳақорат қилаверса бундай пайтда жим туриб бўладими. - Ҳа жим туриб бўлади, дейди мақол. Мақол, матал ва идиомаларнинг бир-биридан фарқини яққол тасаввур қилиш учун уларни алоҳида-алоҳида кўриб чиқиш талаб этилади.

Шуни ҳам айтиш керакки, мақол ва маталларда қандайдир бир умумийлик шундан иборатки, уларнинг ҳар иккаласи ҳам нутқ таъсирчанлигини ошириш, фикрнинг тайёр нутқ формулалари билан ифодалаш ва уни мазмундор қилиш ниятида ишлатилади. Шунинг учун мақол билан матални бир-биридан фарқлаш анча қийин. Лекин тугал фикрни бевосита ифодаловчи мақоллардан маталларни фарқламоқ керак. Матал айтмоқчи бўлган фикрни бирор восита орқали ифодаловчи кўчма маъновий содда жумла бўлиб унда хулоса бўлмайди, балки унинг ўзи бирон хулоса чиқариш учун хизмат қилади.

Ҳар бир мақол маъно, шакл, ҳамда стилистик функцияси жиҳатдан ўзига хос хусусиятга эга, лекин шунга қарамай, ҳамма мақолларда ҳам қандайдир бир умумийлик бор.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, фразеологик birlikлар немис ва ўзбек тилларида қатор ўхшаш хусусиятлари билан биргаликда фарқли ҳолатларни ҳам қамраб олган. Ўхшаш фразеологизмларнинг мавжудлиги тил ва тафаккур бирлиги орқали тушунтирилиши мумкин, чунки ҳар бир тилда ўхшаш тушунчалар мавжудки, уларни турли халқлар вакиллари бир хил тафаккур қилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. М.Умархўжаев, О.Аъзамов Немисча-ўзбекча зооним компонентли фразеологизмлар ўқув луғати, Андижон, 2016.
2. <https://uz.wiktionary.org/wiki/maqol>
3. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Matal>
4. https://praxistipps.focus.de/reden-ist-silber-schweigen-ist-gold-ursprung-der-redewendung_115020
5. 1000 deutsche Redensarten, Langenscheidt, Berlin und München, 1981